

INGEKOMEN BOEKEN

J. Viersen, *Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942*, Ed. Schuurman & Jordens no. 139, 3e druk, uitg. N.V. Uitgevers-Maatschappij W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle.

Mr M. Teekens, *De deurwaarder*, uitg. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden.

Economisch Instituut voor de Middenstand,
Statistiek voor de detailhandel in textielwaren, XV (1951/52) deel I, (niet gespecialiseerde bedrijven);

idem, XV (1951/52), deel II, (gespecialiseerde bedrijven);

Bedrijfsgegevens voor het kruideniersbedrijf, XVII (1951/52);

Inkomensverhoudingen in ambacht en detailhandel;

Bedrijfsgegevens voor het slagbedrijf (Resultaten van 100 bedrijven over 1952/53);

Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in sportartikelen II (Resultaten van 35 bedrijven over 1952/53);

Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in textielgoederen;

Bedrijfsgegevens van enkele branches in detailhandel en ambacht I.

Prof. Dr Th. Limperg Jr., *De gevaren van de leer der marginale kostprijberekening*, uitg. J. Muusses, Purmerend.

Dr Max Adler, *Marktonderzoek, Nederlandse bewerking van 'A short course in marketresearch'*, uitg. N. Samsom N.V. Uitgeverij, Alphen a/d Rijn.

H. van Hensbergen, *Kosten en kostprijs voor de kleine industriël*, uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden.

Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, *Beknopte gids voor de studie in de economische en de sociale wetenschappen ten behoeve van het 28ste studiejaar 1954—55.*